

**PENGARUH GRI STANDARD 2021 TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
DENGAN KEBERLANJUTAN BISNIS SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA PERUSAHAAN TERINDEKS LQ45 YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2022-2023**

Nabilah Febriyanti¹, Ari Setyo Wati², Maria Yovita R. Pandin³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : nabilahfeb26@gmail.com¹, tyarry07@gmail.com², yovita_87@untag-sby.ac.id³

Abstrak

Studi ini dilaksanakan untuk menganalisis dampak implementasi GRI Standards 2021 terhadap Business Sustainability dan Nilai Perusahaan pada emiten LQ45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2023. Metodologi penelitian mengadopsi pendekatan kuantitatif melalui analisis konten sustainability report perusahaan-perusahaan konstituen indeks LQ45. Data penelitian diperoleh dari laporan keberlanjutan tahun 2022-2023 yang dipublikasikan di laman resmi masing-masing perusahaan. Populasi penelitian mencakup emiten indeks LQ45 tahun 2023 yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode observasi 2022-2023. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan total 15 perusahaan yang memenuhi kriteria. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Penerapan GRI Standards 2021 berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Business Sustainability dengan nilai signifikansi 0,913. GRI Standards 2021 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan nilai signifikansi 0,000. Business Sustainability menunjukkan pengaruh positif tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan nilai signifikansi 0,964. GRI Standards 2021 memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan Business Sustainability sebagai variabel moderating, dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,793.

Kata Kunci: GRI Standard, Keberlanjutan Bisnis, Nilai Perusahaan

Abstract

This study examines the impact of GRI Standards 2021 implementation on Business Sustainability and Corporate Value among LQ45-indexed companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2022-2023. The research employs quantitative methodology through comprehensive content analysis of sustainability reports published on the respective corporate websites of LQ45-constituent companies from 2022 to 2023. The research population comprises companies included in the LQ45 index for 2023 and listed on the Indonesia Stock Exchange during the observation period of 2022-2023. Using purposive sampling technique, 15 companies were selected as the research sample. The empirical findings reveal that GRI Standards 2021 demonstrates a positive but non-significant effect on Business Sustainability, with a significance value of 0.913, a positive and significant relationship exists between GRI Standards 2021 and Corporate Value, evidenced by a significance value of 0.000, Business Sustainability shows a positive but non-significant impact on Corporate Value, with a significance value of 0.964, when Business Sustainability acts as an moderating variable, GRI

Standards 2021 exhibits a negative and non-significant effect on Corporate Value, indicated by a significance value of 0.793.

Keywords: *GRI Standard, Business Sustainability, Company Value*

PENDAHULUAN

Sektor korporasi saat ini berkembang dengan mempertimbangkan keberlanjutan, yang mencakup masalah ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan, di samping menghasilkan keuntungan. Karakteristik keberlanjutan yang mencakup elemen sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pedoman pelaporan keberlanjutan yang diakui secara global, yang dikenal sebagai Standar Global Reporting Initiative (GRI), telah mengalami pembaruan dengan dikeluarkannya Standar GRI 2021. Standar baru ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi dan likuiditas iklan yang paling penting adalah perusahaan-perusahaan yang tercatat di daftar LQ45 Bursa Efek Indonesia. Daftar LQ45 memiliki kapitalisasi dan likuiditas yang solid, menjadikannya standar untuk menilai pelaksanaan pameran modal di Indonesia. Sebagai pionir industri, mereka harus menjadi yang terdepan dalam mengaktualisasikan perincian yang lugas dan mengasah perdagangan yang dapat dipertahankan dalam pemahaman dengan ukuran-ukuran di seluruh dunia, serta

mengumumkan secara terbuka yang sesuai dengan standar di seluruh dunia. Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tidak luput dari sorotan dunia untuk mengaktualisasikan strategi perdagangan yang secara alamiah mengundang strategi perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan yang merupakan individu dari catatan LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI) berada di posisi kunci. LQ45 dapat menjadi kumpulan 45 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi yang sering digunakan sebagai tolok ukur untuk eksekusi iklan saham Indonesia.

Pelaporan keberlanjutan akan mengalami perubahan yang cukup besar sebagai hasil dari penggunaan Tolok Ukur GRI 2021, dengan mempertimbangkan pusat yang lebih membumi pada dampak sosial, alam, dan keuangan perusahaan serta integrasi yang diperluas dengan komponen administrasi perusahaan. Karena para spesialis keuangan semakin mempertimbangkan ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) ketika membuat pilihan spekulasi, perubahan ini dapat memengaruhi nilai dan daya dukung

perusahaan. Sangat menarik untuk melihat bagaimana perusahaan-perusahaan LQ45 menyesuaikan diri dengan standar pelaporan yang baru ini dan dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis dan nilai perusahaan, mengingat tahun 2022-2023 merupakan masa transisi dan implementasi pertama Standar GRI 2021. Mengingat bahwa para pemangku kepentingan semakin sadar akan isu-isu keberlanjutan dan menyerukan transparansi dalam pelaporan non-keuangan, penelitian ini juga relevan.

Sejumlah perusahaan Indonesia, terutama yang tercatat di perdagangan saham, telah mulai menerima pengasahan yang merinci keberlanjutan. Bagaimanapun, pelaksanaan Pedoman GRI 2021 di Indonesia masih dalam tahap awal, dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan perdagangan dan harga perusahaan belum dikaji secara luas. Keberlanjutan perdagangan dapat menjadi pusat utama bagi perusahaan di tengah tantangan dunia seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan meningkatnya permintaan akan keterusterangan. Di sisi lain, harga perusahaan adalah penanda penting bagi spekulan dan mitra lain dalam mengevaluasi pelaksanaan dan prospek jangka panjang perusahaan. Hubungan antara pelaksanaan langkah-langkah pengumuman dukungan,

pemeliharaan perdagangan, dan harga perusahaan merupakan hal yang menarik untuk diselidiki, terutama dalam lingkungan negara berkembang seperti Indonesia.

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan positif antara dukungan yang merinci dan eksekusi moneter dengan harga perusahaan di berbagai negara. Meskipun demikian, pemikiran tentang hal tersebut khususnya analisis pengaruh aktualisasi Pedoman GRI Standard 2021 di Indonesia masih terkendala. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang celah yang harus diisi, mengingat karakteristik khusus dari iklan Indonesia dan pengaturan pengembangan dukungan yang diasah di dalam negeri. Sehingga, menganalisis dampak aktualisasi Pedoman GRI Standard 2021 terhadap keberlangsungan perdagangan dan nilai perusahaan di Indonesia menjadi tujuan dari penelitian ini. Pertimbangan eksperimental ini diantisipasi untuk memberikan pengetahuan yang menguntungkan bagi perusahaan, investor, pembuat kebijakan, dan akademisi sehubungan dengan kecukupan pedoman pengumuman keberlanjutan terbaru dalam konteks Indonesia. Hasil dari pemikiran ini juga dapat berfungsi

sebagai dasar untuk kemajuan pengaturan detail pemeliharaan yang lebih menarik dan mengasah di masa depan

LANDASAN TEORI

Sustainability Reporting

Laporan keberlanjutan (Sustainability Reporting) adalah dokumen pelaporan yang memaparkan dampak aktivitas perusahaan dari segi finansial, lingkungan, dan kemasyarakatan. Selain menyajikan informasi keuangan konvensional seperti perhitungan laba rugi, posisi keuangan, dan aliran kas, entitas bisnis juga perlu mengungkapkan aspek-aspek terkait dimensi sosial dan lingkungan, misalnya tingkat emisi karbon yang dihasilkan. Mengacu pada protokol Global Reporting Initiative, informasi yang tersaji dalam laporan keberlanjutan memungkinkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal untuk melakukan analisis dan mengambil keputusan yang tepat terkait kontribusi perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. (Putra & Subroto, 2022).

Sustainability Report merupakan publikasi periodik yang dikeluarkan perusahaan untuk menginformasikan kepada publik mengenai implementasi dan pencapaian program Corporate Social Responsibility (CSR). Dokumen ini

berfungsi sebagai media komunikasi perusahaan dalam menyampaikan inisiatif dan kegiatan mereka di bidang sosial dan lingkungan. Melalui pelaporan keberlanjutan, entitas bisnis dapat mengevaluasi dampaknya terhadap berbagai isu keberlanjutan, sekaligus mengidentifikasi risiko dan tantangan yang dihadapi. Laporan ini juga memungkinkan pemangku kepentingan memahami bagaimana organisasi mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam operasional sehari-hari.

Konten laporan keberlanjutan harus mencakup tiga aspek utama yaitu kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dikenal dengan konsep triple bottom line. Dengan demikian, sustainability report menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif yang tidak tercakup dalam laporan keuangan konvensional, sehingga membantu stakeholder dan investor dalam pengambilan keputusan bisnis (Nofianto & Agustina, 2018).

GRI Standard 2021

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan lembaga internasional yang menyediakan kerangka kerja bagi entitas bisnis dan organisasi dalam mengungkapkan dampak operasionalnya.

GRI telah mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan yang menjadi acuan dalam penyusunan sustainability report. Standar tersebut memuat praktik terbaik yang diakui secara internasional untuk mengungkapkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara transparan. Pelaporan keberlanjutan yang mengacu pada standar GRI menunjukkan komitmen organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Kerangka standar GRI membantu perusahaan dalam proses identifikasi, pengumpulan, dan penyajian informasi secara sistematis dan komparatif (Anggraeni & Djakman, 2018). Standar GRI dipandang sebagai referensi yang kredibel dan komprehensif karena telah diadopsi secara global, dengan format pelaporan yang adaptif dan mengakomodasi berbagai perspektif (Anggraeni & Djakman, 2018).

Pada penghujung 2021, GRI melakukan pembaruan standar dari versi 2016 menjadi GRI Standards 2021. Saat ini, terdapat tiga komponen utama dalam panduan pelaporan keberlanjutan yang terdiri dari Universal Standards, Sector Standards, dan Topic Standards. Universal Standards berlaku untuk seluruh organisasi, sementara Sector Standards diterapkan pada sektor-sektor spesifik. Topic Standards dapat digunakan sebagai panduan tambahan

untuk pengungkapan topik-topik material dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Perbedaan signifikan lainnya adalah GRI Standards 2016 memungkinkan pemilihan opsi pelaporan core atau comprehensive, sedangkan GRI Standards 2021 menghapus opsi tersebut dan menggantinya dengan "disclosure". Dalam GRI 2021, organisasi diwajibkan menyajikan informasi sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Standar GRI 2021.

Keberlanjutan Bisnis (Sustainability Business)

Keberlanjutan Bisnis (Sustainability Business) adalah pendekatan dalam melakukan perdagangan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk membuat penyesuaian dan penghargaan jangka panjang yang layak bagi semua pihak yang terlibat. Perdagangan yang layak tidak hanya berpusat pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan perspektif sosial dan lingkungan. Tujuan utama dari perdagangan yang layak adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara pembangunan keuangan, kesejahteraan sosial, dan keamanan alam (Bantacut,

2012). Hal ini mencakup beberapa perspektif, antara lain :

1. Keseimbangan Lingkungan

Perdagangan yang ekonomis adalah pendekatan untuk melakukan perdagangan yang ditunjukkan oleh bisnis yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Mereka berusaha untuk merangkul perdagangan yang ramah lingkungan secara alami, seperti pemanfaatan energi terbarukan, administrasi yang baik, dan mengurangi aliran gas pembibitan. Tujuan ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan pada sistem biologis dan menjaga daya dukung alam untuk era mendatang.

2. Kesejahteraan Sosial

Bisnis yang layak juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Mereka bekerja untuk membentuk pembukaan bisnis yang masuk akal, memberikan jaminan yang memuaskan bagi para pekerja, dan berkontribusi pada peningkatan masyarakat sekitar. Dalam ekspansi, mereka juga berusaha untuk berkolaborasi dengan mitra, seperti pemerintah dan organisasi nirlaba,

untuk memajukan kondisi sosial di sekitarnya.

3. Keberlanjutan Ekonomi

Dalam ekspansi ke aspek alam dan sosial, bisnis yang ekonomis juga harus menjamin dukungan finansial jangka panjang. Mereka harus menghasilkan keuntungan yang cukup untuk terus beroperasi dan berkembang, dengan tetap mempertimbangkan kecakapan aset, kemajuan, dan peluang jangka panjang. Dalam jangka panjang, bisnis yang ekonomis biasanya lebih stabil dan mampu melakukan tawar-menawar dengan perubahan iklim yang tidak terduga.

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan mencerminkan valuasi pasar dari suatu entitas bisnis sebagai going concern. Ketika valuasi pasar melebihi nilai likuidasi, selisih tersebut merepresentasikan nilai tambah dari manajemen yang mengelola perusahaan. Mengacu pada pemikiran Fakhruddin dan Sopian (2001), nilai perusahaan merupakan persepsi investor yang umumnya tercermin dalam harga saham di pasar modal. Sementara itu, Noerirawan (2012) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai pencapaian yang

diraih entitas bisnis, mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang terbentuk melalui proses evolusi panjang sejak perusahaan berdiri hingga saat ini.

Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H₁ : Standard GRI 2021 Berengaruh Secara Positif Signifikan Terhadap Keberlanjutan Bisnis Pada Industri LQ45 Tahun 2022-2023
- H₂ : Standard GRI 2021 Berengaruh Secara Positif Signifikan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Industri LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2023
- H₃ : Keberlanjutan Bisnis Berengaruh Secara Positif Signifikan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Industri LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2023
- H₄ : Standard GRI 2021 Berengaruh Secara Positif Signifikan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Keberlanjutan Bisnis Sebagai Variabel Moderating Pada Industri LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efe

penelitian bersumber dari laporan keberlanjutan periode 2022-2023 yang dipublikasikan di portal resmi masing-masing perusahaan. Evaluasi kualitas pelaporan keberlanjutan mengacu pada framework GRI Standards 2021. Populasi penelitian mencakup seluruh emiten yang konsisten masuk dalam perhitungan indeks LQ45 tahun 2023 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu penelitian 2022-2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan

purposive sampling dengan total 15 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia
2. Termasuk dalam konstituen indeks LQ45
3. Mengimplementasikan GRI Standards 2021 dalam penyusunan

laporan keberlanjutan

Sebagai Variabel Moderating Pada

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menganalisis secara komprehensif pengungkapan sustainability report perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45. Data

NO	Kode	Keterangan
1	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk
2	BEBI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3	ENCL	XL Axiata Tbk
4	ITMG	Indo Tambora Utama Tbk
5	PTBA	Bukit Asam Tbk
6	ADRO	Adaro Energy Tbk
7	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
8	KLBF	Kalbe Farma Tbk
9	AKRA	Akasha Wira International Tbk
10	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
11	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk
12	SIDO	Sido Muncul Tbk
13	AMRT	Alfamart (PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk)
14	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk
15	HRUM	Harita Energi Tbk

Sumber : www.idx.co.id

Para peneliti mengumpulkan data dan menggunakan program komputer yang disebut Smart PLS 4 untuk mengevaluasinya. Analisis statistik PLS dilakukan dengan mengevaluasi inner dan outer model. Outer Model adalah model pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi reliabilitas dan validitas model. Hubungan antara variabel laten dan indikatornya digambarkan oleh outer model, juga dikenal sebagai model pengukuran luar.

Untuk meramalkan hubungan sebab akibat antara variabel laten, inner model merupakan model struktural. Selain itu, evaluasi model dilakukan dengan menggunakan proses bootstrapping atau Jeckknifing untuk melihat nilai signifikan untuk mengevaluasi pengaruh antar variabel. Salah satu non-parametrik untuk akurasi estimasi PLS adalah metode bootstrap. Proses bootstrap melakukan pengambilan sampel ulang dengan menggunakan sampel asli yang lengkap.

Tabel 2. Variabel dan Indikator

Standard	Indikator	Variabel	Indikator
Z1 (X)	Aspek Organisasi dan Praktik Keberlanjutan (K1)	Bisnis (Z)	Lingkungan (Y1.1)
	Aspek Aktifitas dan Pekerja (K2)		Sosial (Y1.2)
	Aspek Tata Kelola (K3)		Tata Kelola (Y1.3)
	Aspek Strategi, Kebijakan dan Nilai Perusahaan (K4)		EPS (Y2.1)
			PBV (Y2.2)
			PER (Y2.3)
			Tobin's Q (Y2.4)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Penelitian

Tabel 3. Perhitungan Data

Untuk setiap variabel dalam penelitian ini, beberapa indikator digunakan. Temuan analisis akan digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidak ada dampak pada hubungan antar variabel. Sebelum memproses dan mengevaluasi data, peneliti akan mengumpulkannya dan mengujinya dengan menggunakan alat bantu komputer. Smart PLS 4 adalah program analisis statistik yang digunakan untuk menguji data dalam penelitian ini. Jika nilai P value (p-value) kurang dari 0,05 atau 5%, maka koefisien dianggap signifikan. Gambar 2 menampilkan Model Struktural Asli yang digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 2. Model Struktural Original

Hasil Dan Pengukuran Outer Model

Indikator Aspek Aktivitas dan Pekerja, Aspek Organisasi dan Praktik Pelaporan, Aspek Tata Kelola, Lingkungan, Sosial, EPS, dan PER diketahui memiliki nilai outer loading kurang dari 0,6 berdasarkan hasil pengolahan data. Angka ini menunjukkan bahwa ketujuh indikator tersebut tidak memenuhi standar validitas konvergen. Untuk menghasilkan model struktural berikut ini, maka perlu dilakukan modifikasi model dengan mengeluarkan indikator-indikator tersebut secara bertahap:

Gambar 3. Hasil Bootstrapping

Tabel 3. Outer Model

Indikator	Outer Loading	R-Square	CR	SRMR
Aspek Organisasi dan Praktik Pelaporan	0,588	0,346	0,000	0,000
Aspek Tata Kelola	0,588	0,346	0,000	0,000
Aspek Lingkungan	0,588	0,346	0,000	0,000
Aspek Sosial	0,588	0,346	0,000	0,000
EPS	0,588	0,346	0,000	0,000
PER	0,588	0,346	0,000	0,000
Social, Environment, and Governance	0,588	0,346	0,000	0,000

Nilai outer loading dari indikator-indikator yang mencerminkan yang digunakan untuk mengukur konsep digunakan untuk menilai validitas konvergen model pengukuran. Setelah menguji ulang model yang telah disesuaikan, dapat disimpulkan dari tabel bahwa hanya

empat indikator yang sesuai dengan syarat validitas konvergen dan memiliki nilai outer loading yang lebih besar dari 0,6. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap variabel dapat dijelaskan secara memadai oleh indikator-indikatornya, sehingga memungkinkan untuk melanjutkan ke tahap pengujian berikutnya.

Path Coeficient

Tabel 4. Path Coeficient

Path	Path Coeficient	T-Statistic	P-Value
GRI Standard 2021 → Keberlanjutan Bisnis	0,016	0,110	0,913
Keberlanjutan Bisnis → Mitigasi Perubahan Iklim	0,016	0,110	0,913

Hasil analisa menunjukkan bahwa Standar GRI 2021 dengan indikator Aspek Strategi, Kebijakan dan Praktik memiliki pengaruh positif sebesar $O = 0,016$ dan tidak signifikan sebesar $P(\text{values}) = 0,913$ dengan $T = 0,110$ terhadap Keberlanjutan Bisnis dengan indikator Tata Kelola. Analisis ini membantah penelitian (Istiq et al., 2021) yang tidak menemukan hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dengan kinerja lingkungan dan kinerja bisnis. Sebagai standar pelaporan keberlanjutan yang komprehensif, GRI 21 menyajikan sejumlah metrik yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hubungan antar variabel dalam GRI 21 ini menggambarkan kompleksitas

keberlanjutan bisnis dan bagaimana setiap aspek saling berinteraksi. Hubungan positif antar variabel GRI 21 menunjukkan bahwa keberlanjutan bukanlah beban tambahan bagi bisnis, melainkan sebuah peluang untuk menciptakan nilai tambah. Dengan mengadopsi praktik keberlanjutan yang baik, perusahaan tidak hanya berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan daya saing jangka panjang.

Hasil analisa menunjukkan bahwa Standar GRI 2021 dengan indikator Aspek Strategi, Kebijakan dan Praktik memiliki pengaruh positif sebesar $O = 0,842$ dan signifikan sebesar $P(\text{values}) = 0,000$ dengan $T = 14,769$ terhadap Nilai Perusahaan dengan indikator PBV dan Tobins'Q. Analisis ini membantah penelitian (Akadiati et al., 2023) yang menunjukkan bahwa nilai bisnis tidak secara signifikan dipengaruhi oleh profitabilitas atau Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard). Nilai perusahaan dan GRI 21 memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Bisnis yang berdedikasi pada keberlanjutan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, keberlanjutan adalah investasi yang bijaksana.

Hasil analisa menunjukkan bahwa

Keberlanjutan Bisnis dengan indikator Tata Kelola memiliki pengaruh Positif sebesar $O = 0,004$ dan tidak signifikan sebesar $P(\text{values}) = 0,961$ dengan $T = 0,049$ terhadap Nilai Perusahaan dengan indikator PBV dan Tobins'Q. Analisis ini sejalan dengan penelitian (Oktapriana & Bhuana, 2023) yang menunjukkan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi secara positif oleh pengungkapan laporan keberlanjutan. Nilai perusahaan dan keberlanjutan perusahaan memiliki hubungan yang rumit dan timbal balik. Bisnis yang berhasil memasukkan praktik berkelanjutan ke dalam setiap aspek operasi mereka akan menuai keuntungan finansial dan non-finansial dalam jangka panjang. Keberlanjutan dalam bisnis adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Kemungkinan komersial di masa depan akan hilang dan bahaya akan meningkat bagi perusahaan yang mengabaikan keberlanjutan. Namun, analisis ini juga membantah penelitian (Fairus & Murwaningsari, 2023) yang menyatakan bahwa nilai bisnis tidak dipengaruhi secara signifikan dan menguntungkan oleh kinerja keberlanjutan perusahaan.

Hasil analisa menunjukkan bahwa Standar GRI 2021 dengan indikator Aspek Strategi, Kebijakan dan Praktik memiliki

pengaruh Negatif sebesar $O = -0,027$ dan tidak signifikan sebesar $P(\text{values}) = 0,793$ dengan $T = 0,262$ terhadap Nilai Perusahaan dengan indikator PBV dan Tobins'Q dengan Keberlanjutan Bisnis dengan indikator Tata Kelola sebagai variabel moderating. Analisis ini sejalan dengan penelitian (Oktapriana & Bhuana, 2023) yang menunjukkan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi secara positif oleh pengungkapan laporan keberlanjutan. Dengan menggunakan keberlanjutan bisnis sebagai variabel moderating, Standar GRI 2021 memainkan peran strategis dalam meningkatkan nilai perusahaan. Standar ini menawarkan kerangka pelaporan menyeluruh yang memotivasi perusahaan untuk secara rutin dan sistematis mengungkapkan informasi penting terkait faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Melalui implementasi GRI Standards 2021, perusahaan dapat mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak keberlanjutannya dengan lebih akurat dan transparan. Keberlanjutan bisnis sebagai variabel moderating berperan dalam menerjemahkan praktik pelaporan GRI Standards 2021 menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Ketika perusahaan mengadopsi standar pelaporan ini, mereka terdorong untuk mengembangkan strategi keberlanjutan yang lebih kuat,

mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengelola risiko ESG secara lebih efektif. Hal ini menciptakan efisiensi operasional, mendorong inovasi, dan memperkuat ketahanan bisnis dalam jangka panjang. Selain itu, keberlanjutan bisnis membantu organisasi dalam menemukan prospek pengembangan baru dan memperkuat kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Namun, selain itu, analisis ini membantah penelitian (Akadiati et al., 2023) yang menunjukkan bahwa nilai bisnis tidak secara signifikan dipengaruhi oleh profitabilitas atau Standar Inisiatif Pelaporan Global (Standar GRI).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai "Pengaruh GRI Standard 2021 terhadap Keberlanjutan Bisnis dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2023", menyatakan bahwa:

1. GRI Standard 2021 memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Keberlanjutan Bisnis sebesar 0,913, artinya Standar GRI 2021 berdampak positif terhadap keberlanjutan bisnis, namun pengaruhnya tidak cukup kuat secara

statistik. Nilai 0,913 menunjukkan korelasi ini, meski tidak memenuhi ambang batas signifikan.

2. GRI Standard 2021 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan sebesar 0,000, artinya standar ini benar-benar berpengaruh dan dapat meningkatkan nilai perusahaan secara statistik. Nilai 0,000 menunjukkan tingkat signifikansi, yang berarti pengaruh tersebut sangat kuat dan hampir pasti bukan kebetulan dalam konteks analisis statistik.
3. Keberlanjutan Bisnis memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan sebesar 0,964, artinya meskipun keberlanjutan bisnis cenderung meningkatkan nilai perusahaan, pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik. Nilai 0,964 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut hampir tidak memiliki tingkat signifikansi yang memadai dalam konteks analisis ini.

GRI Standard 2021 memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan Keberlanjutan Bisnis sebagai variabel moderating sebesar 0,793, artinya penerapan GRI Standard 2021 berdampak negatif terhadap nilai perusahaan ketika keberlanjutan bisnis dijadikan

variabel perantara (moderating). Namun, pengaruh ini tidak signifikan, yang berarti dampaknya lemah atau tidak cukup kuat secara statistik untuk dianggap berpengaruh besar. Nilai 0,793 menunjukkan tingkat signifikansi yang tidak memenuhi ambang batas signifikan dalam analisis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadiati, V. A. P., Purwati, A. S. M., & Sinaga, I. 2023. Penerapan Standar Pelaporan Keberlanjutan Gri Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 7(2), 1008.
- Anggraeni, D. Y., & Djakman, C. D. 2018. Pengujian Terhadap Kualitas Pengungkapan Csr Di Indonesia. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(1), 22–41.
- Bantacut, T. 2012. Bisnis Berkelanjutan : Integrasi Manajemen Lingkungan Dalam Pengelolaan Usaha. *Agrimedia*, 17(1), 33–42.
- Fairus, J., & Murwaningsari, E. 2023. Pengaruh Kinerja Keberlanjutan Perusahaan Dan Ekoefisiensi Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3059–3072.

- Indriyani, E. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Akuntabilitas*, 10(2), 333–348.
- Istiq, R. S., Surbakti, L. P., & Subur. 2021. Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Pengungkapan Keberlanjutan Terhadap Kinerja Perusahaan. *Prosiding Biema*, 2, 870–884.
- Nofianto, E., & Agustina, L. 2018. Analisis Pengaruh Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Aaj: Accounting Analysis Journal*, 3(3), 343–351.
- Oktapriana, C., & Bhuana, K. W. 2023. Pengungkapan Keberlanjutan Usaha Dan Kinerja Tanggung Jawab Sosial: Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Online ...*, 7(1), 115–129.
- Putra, Y. P., & Subroto, T. A. 2022. Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2).